

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ КРОВООБРАЩЕНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ТЯЖЁЛОЙ СТЕПЕНИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7320122>

Н.М.Ахмедова

*Андижанский государственный медицинский институт,
Республики Узбекистан, г.Андижан*

Аннотация: По состоянию центральной и периферической гемодинамики показателей тензиодинамических отношений у беременных с преэклампсией можно считать, что показатели ОПСС, КИТ, ОЦК зависят как от тонуса резистивных сосудов, так и от сосудистого сопротивления на уровне капилляров.

Ключевые слова: ОПСС(общее периферическое сопротивление сосудов), ИРГТ (интегральная реография тела), ЧСС(частота сердечных сокращений), САД(систолическое артериальное давление), ДАД (диастолическое артериальное давление)

Учитывая новую классификацию преэклампсии, предложенную, ВОЗ в данной работе мы отражаем показатели центральной и периферической гемодинамики, тензио-динамических отношений у 60 обследованных нами беременных женщин с преэклампсией тяжёлой степени в сроки гестации 30-38 недель.

У женщин данной группы, при прочих относительно равных условиях клинико-биохимических показателей с таковыми у беременных преэклампсией лёгкой степени, нами выявлены следующие значения изучаемых параметров кровообращения и волемии при поступлении (табл.1).

Из представленной таблицы видно, что у беременных с тяжёлой степенью преэклампсии все изучаемые параметры кровообращения с большей степенью достоверности изменялись в худшую сторону. Показатели разовой, минутной производительности сердца и ОЦК у них снижались относительно таковых у беременных лёгкой степенью преэклампсии на 29,1%, 17,8% и 22,3 % соответственно. В тоже время показатели ОПСС, КИТ, ЧСС и САД были у них выше, чем у беременных предыдущей группы на 19,2%, 5,8%, 19,9% и 9,6% соответственно. Параллельное изучение регионарного маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока констатировало намного худшие показатели нежели у беременных с лёгкой степенью преэклампсии.

Таблица 1

Показатели центральной и периферической гемодинамики и регионарного кровотока у беременных с преэклампсией тяжелой степени при поступлении

Параметры	Преэклампсия лёгкой степени (n=70)	Преэклампсия тяжелой степени (n=60)	P
УИ, мл/м ²	40,9±2*	29,0±1,9***	<0,001
СИ, л/м ² /мин	3,77±0,2	3,10±0,13*	<0,01
ОПСС, дин·см ⁻⁵ сек	1314,9±29,3**	1567,9±31,1**	<0,001
КИТ, ед	79,4±0,2***	84,0±0,3***	<0,001
ЧСС, уд. в мин.	92,3±3,1**	110,7±2,8***	<0,001
ОЦК, мл/кг	59,0±3,2**	49,9±2,7***	<0,05
САД, мм. рт. Ст	105,7±1,4***	115,9±2,0**	<0,001
ИР маточной артерии	1,8±0,2	2,3±0,2	>0,05
ИР артерии пуповины	2,48±0,5	2,9±0,3	>0,05
СДО средней мозговой артерии	4,3±1,3	3,7±0,1	>0,05

Примечание: * - достоверно по сравнению с данными контрольной группы (* - P<0,05; ** - P<0,01; *** - P<0,001). P – достоверно по сравнению с данными группы преэклампсии легкой степени.

Показатели ИРГТ у 21 (35,0%) беременной женщины этой группы констатировали гипердинамический режим кровообращения. У остальных 39 (65,0%) больных зарегистрирован гиподинамический режим кровообращения. Изучение тензиодинамических отношений у беременных данной группы свидетельствовало о выраженной их диссоциации. На представленном ниже рисунке отражено расположение усреднённой точки системного гемодинамического статуса у беременных этой группы, где для сравнения приводим данные контрольной группы и группы беременных с преэклампсией легкой степени. Что усреднённые значения СГС у беременных с

тяжелой преэклампсией значительно смещаются в сторону артериальной гипертензии и намечают явную тенденцию к смещению в сторону гиподинамии, находясь почти на границе гипо- и нормодинамических характеристик, то есть в общем констатирован нормодинамический режим с выраженной гипертензивной диссоциацией. Более углублённый анализ изучаемых показателей кровообращения с учётом и динамики и тензии выявил, что у 17 (28,3%) имела место изолированная гипертензия, которая характеризовалась ростом ОПСС и КИТ выше 1500 дин·сек/см⁵ и 80 соответственно на фоне нормальных значений СИ (2,78-0,11 л/м²/мин), у 6 (10,0%) изолированная гиподинамия, характеризующаяся снижением СИ 2,3±0,09 л/мин/м² при нормальных значениях ОПСС (1200-1500 дин·сек/см⁵) и КИТ 78-79 соответственно.

Изолированная гипотензия была нами констатирована у 3 (5,0%), характеризующаяся снижением ОПСС менее 1200 дин·сек/см⁵ и КИТ 76-78 при нормальных значениях СИ (2,8-4,2 л/м²/мин). У 34 (56,6%) беременных женщин зарегистрирована гипертензивно-гиподинамическая диссоциация, проявляющаяся сочетанием высоких значений ОПСС (больше 1500 дин·сек/см⁵), КИТ (больше 80) и СИ (меньше 2,8 л/м²/мин).

Подобное разделение беременных женщин с преэклампсией тяжёлой степени по характеру гемодинамических изменений нам представляется более разумным нежели подразделение их на гипер-, нормо- и гиподинамические варианты, ибо в основе преэклампсии, как известно лежит генерализованный сосудистый спазм а, следовательно, оценка тензии играет исключительно важное значение, особенно в совокупности с динамическими характеристиками. На наш взгляд, для оценки показателей тензии очень важным является сочетанное изучение её характеристик путём одновременного изучения ОПСС и показателей КИТ, ибо КИТ характеризует тонус (артериол) и капиллярных сфинктеров, а ОПСС является суммарным показателем тонуса. Одновременное изучение с указанными параметрами показателей волемии позволило нам выявить довольно высокую зависимость их друг от друга, но в большей степени от ОПСС.

У группы беременных женщин с преэклампсией тяжёлой степени (I подгруппа) с изолированной гипертензией показатели ОПСС, КИТ, САД и ДАД с высокой степенью достоверности (P<0,001) были меньше соответствующих контрольных значений на 25,4%, 11,4%, 41,1% и 40,5% соответственно. Интересно, что у беременных этой группы рост ОПСС происходил в большинстве случаев за счёт роста КИТ при относительно удовлетворительных значениях ОЦК.

Что касается беременных с тяжёлой преэклампсией (2 подгруппа) с изолированной гиподинамией, то наиболее значимые изменения у них с контрольными данными претерпевали показатели УИ, СИ, САД, ЧСС, ОЦК. Показатели ОЦК и СИ были ниже контрольных значений на 27,9% и 40,1% соответственно, тогда как показатели САД и ЧСС были выше контрольных значений на 26,0% и 37,7% соответственно.

Умеренная гипертензия у беременных данной группы достигалась целиком за счёт повышения тонуса резистивных сосудов, при слабой тенденции ОПСС к повышению и относительно удовлетворительных значений ОЦК. У беременных (III подгруппа) с изолированной гипотензией наиболее значимые ($P < 0,001$) относительно контрольных значений изменения претерпевали показатели ОЦК и ЧСС, которые на 28,9% и 34,3% отличались от таковых контрольной группы. Расположение точки СГС у беременных этой группы указывало на наличие у них умеренной нормодинамически-гипертензивной диссоциации. Нормадинамия у них не носит истинного характера, ибо достигается целиком за счёт тахикардии при сниженных показателях разовой производительности сердца.

Несмотря на умеренную гипертензивно-нормодинамическую диссоциацию у беременных этой группы мы сознательно их отнесли к категории изолированной гипотензии, так как в этой группе отмечены самые низкие значения ОПСС, КИТ и ДАД.

Наиболее многочисленную 4 подгруппу из обследованных нами беременных женщин с преэклампсией тяжёлой степени, составили больные с гипертензивно-гиподинамической диссоциацией, у которых ОПСС, КИТ, САД, ДАД с достоверностью ($P < 0,001$) были выше контрольных значений на 39,0%, 10,6%, 46,0% и 44,6% соответственно. В тоже время показатель СИ на 59,6% был ниже исходных значений и поддерживался за счёт значительной тахикардии, которая на 34,1% была более выраженной чем в группе контроля. У данных больных отмечены самые низкие значения ОЦК, то есть не только отсутствовал физиологический прирост ОЦК, он был ниже чем у нормальной не беременной женщины и на 57,3% был ниже такового в контрольной группе.

Данная группа женщин в клиническом отношении была наиболее тяжёлой, что выражалось в полиорганной дисфункции, обширными отёками, стойкой рефрактерной гипертензией к осуществляемой гипотензивной терапии и худшими показателями регионарного материнского и плодового кровотока.

Указанные обстоятельства настоятельно требовали осуществление краткосрочной дифференцированной терапии и скорейшего родоразрешения с целью спасения жизни матери и плода.